

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВИТАМИНА D У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В СОЛНЕЧНОМ РЕГИОНЕ

Носирова Зарнигор Жасур кизи

Адизова Сарвиноз Ризокуловна

Бухара, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17404823>

Дефицит витамина D в сыворотке крови повышает риск преэклампсии (ПЭ). Цель исследования: оценить обеспеченность витамином D и изучить течение беременности у женщин с ПЭ.

Материалы и методы исследования. Были выделены три группы исследования: 1) группа женщин с тяжелой ПЭ (26 случаев); 2) группа женщин с умеренной ПЭ (24 случая); 3) контрольная группа женщин с физиологическим течением беременности (20 случаев).

Результаты исследования. У беременных с тяжелой преэклампсией наблюдался выраженный дефицит витамина D, уровень которого в сыворотке крови составил $12,7 \pm 0,6$ нг/мл. У женщин контрольной группы этот показатель составил $27,6 \pm 0,3$ нг/мл.

Мы проанализировали особенности течения родов у женщин с преэклампсией: только у 18 пациенток (36%) роды протекали физиологически. Послеродовые осложнения наблюдались в виде гипотонического кровотечения у 8 (16%) женщин и эндометрита у 12 (24%) женщин.

Хирургическое родоразрешение при преэклампсии было проведено у 32 (64%) рожениц. Показаниями к хирургическому родоразрешению были: отсутствие эффекта от индукции родов у 10 (20%) женщин, неподготовленные родовые пути у 18 (25%) женщин, рубец на матке и тяжелая преэклампсия у 19%, у двух беременных выявлен синдром задержки роста плода, что также было показанием к хирургическому родоразрешению со стороны плода, у 3 женщин с тяжелой преэклампсией развилось преждевременное отслоение нормально расположенной плаценты, что потребовало срочной лапаротомии.

Заключение. Таким образом, можно утверждать, что дефицит витамина D является фактором риска развития преэклампсии, наличия полиорганной недостаточности, что также является фактором риска акушерских осложнений. Статус витамина D матери имеет очень важное значение в профилактике осложнений беременности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдурахманова Д. Н., Мадаминова М. Ш., Садуллаева А. Ф. Преэклампсия - актуальная проблема в современном акушерстве // Международное научное обозрение. 2016. No 15). - С. 111.
2. Адизова С.Р., Ихтиярова Г.А. Причины эндотелиальной дисфункции при гипертензивных расстройствах у беременных. // В медицине новый день, 3 (35/1) 2021 г. С.214-217
3. Ашурова Н.Г., Бобокулова С.Б. Прогнозирование нарушений менструально-яичникового цикла у девочек-подростков, основанное на изучении генетических

маркеров. Российский вестник акушера-гинеколога. 2024;24 (5):12-18.

4. Белоцерковцева Л.Д., Коваленко Л.В., Телицын Д.П. Ингибин А в прогнозировании ранних преэклампсий. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2017;16:2:21-25. [Белоцерковцева Л.Д., Коваленко Л.В., Телицын Д.П. Ингибин А в прогнозировании ранней преэклампсии. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2017;16:2:21-25. (На рус.)]. <https://doi.org/10.20953/1726-1678-2017-2-21-25>
5. Каттаходжаева М.Х., Гажбуллаева Д.Ф. Показатели эндотелиальной дисфункции и маркеров системного воспаления у беременных при преэклампсии // журнал RE-HEALTH No2.2 (6) 2020 г.
6. Медведев Б.И., Сундюкова Е.Г. Клинико-лабораторно-инструментальная модель раннего прогноза преэклампсии // Российский вестник акушера-гинеколога 2019 No1.
7. Липатов И.С., Тезиков Ю.В., Линева О.И., Тютюнник В.Л., Кан Н.Е., Мартынова Н.В., Овчинникова М.А., Добродицкая А.Д. Патогенетические механизмы формирования плацентарной недостаточности и преэклампсии. Акушерство и гинекология. 2017 г.; 9:64-71
8. Хлестова Г.В., Карапетян А.О., Шакая М.Н., Романов А.Ю., Баев О.Р. Материнские и перинатальные исходы при ранней и поздней преэклампсии // Акушерство и гинекология. - 2017. - No 6.- С.41-47.
9. ACOG. First-trimester risk assessment for early-onset preeclampsia //Obstetrics and Gynecology, 2015; Vol. 126. pp 25-27.
10. Akhmedov, F.K., Negmatullaeva, M.N., Tuksanova, D.I. Features of renal function in women with complicated preeclampsia International Journal of Current Research and Review, 2021, 13(1), страницы 70–74